

ИДРОК ТЕАТРИ

Назар Эшонкул

*Ўзбекистон журналистика ва оммавий
коммуникациялар университети доценти,
ёзувчи ва адабиётшунос*

Абстракт: *Ушбу илмий мақолада қаҳрамонлар образини турли
тимсолларда акс эттириши, ёзувчи маҳорати ҳамда сўз қудрати ҳақида гап
боради. Унда Беккет асарларидаги қаҳрамонлар, кўрсатилган ижтимоий
ҳолат, манзара, фикр, муносабат, тафаккур ифодалари таҳлил қилинган.*

Калит сўзлар: Беккетб адиб, бадиий тафаккур, қаҳрамон, образ, ифода,
асар, пьеса, сюжет.

Кириш

XX аср адабиётида ўзларининг улкан изларини қолдирган, хатто мактаб
яратган, “Абсурд театри” сахна томошасини “кўз томошаси”дан “тафаккур ва
идрок томошаси”га олиб чиққан оқим саналади. Уларнинг драмалари фақат
драматургия учун эмас, умуман, фалсафа, психология, социология учун ҳам
муҳим бир юксалиш даврини ўзида акс эттиради инчунин бу адибларнинг
жаҳон адабиётида ўзига хос вқоеа бўлган бу пьесалари бугун миллий
китбохонлигимиз(томошабинлигимиз) учун фақат шу жанр эмас, балки наср ва
назмга, адабий жараён, журналистика ва социологияга катта туртки беришига

ишонаман. Албатта, бу китоблар ўқилса, ўзбек тафаккурига сингса, таҳлил қилинса. Миллий тафаккурнинг янги қопқалари очилишига таъсир қилидаган ҳар қандай асар, фикр миллийлашиши шарт. Шунда миллий тафаккур башарий тафаккурнинг маромига мослашади.

XX аср бадиий тафаккурида кескин бурилиш ясаган, янги оқим сифатида бутун дунёда шов-шув кўзгаган «абсурд театри» ўз даврининг, умуман, драма жанрининг янги босқичи, янги поғонаси эди: театр ифода услубига янги йўналиш олиб киришгани ва сахна ҳақидаги мавжуд қарашларни доводиратиб қўйгани билан аҳамиятли. Бу эса томоша сахнасига нисбатан янги муносабат даври бошланганини билдиради.

Натижа ва мулоҳазалар

Янги босқичнинг асосчилари сафида Беккет номи биринчилардан бўлиб қайд этилади. Беккет томошабиннинг ҳисларига эмас, заковатига мурожаат этади ва ўқувчининг идрок сахнаси, ҳар бир ўқувчи ўзининг дунёқараши, диди, савиясидан келиб чиқадиган тасаввур сахнасини яратади. Тасаввур қилишга заковати етмаганлар учун Беккет асарлари шунчаки чўпчак бўлиб қолади. Номини бутун дунёга машҳур қилган «Мерфи», «Моллой», «Малоннинг ўлими», «Исмсиз» каби романлари, «Театр I», «Театр II», «Фалокат», «Элефтерия», «Ўйин», «Ўйиннинг охири» пьесаларида (жами 11 та роман, 20 та драматик асарларида) Беккет инсоннинг мавҳумлик билан юзма-юз турган ҳолатдаги руҳониятини таҳлил қилди. Худди Кафка асарлари каби бу пьесаларда ҳам инсон умрини беадад саробга, мавҳумотга, ўзлигидан, ўз қиёфасидан, инсоний хислатларидан ётлаштиришга хизмат этувчи, уни муте ва кул қилувчи жамият билан қарама-қарши турган инсон фожиаси қаламга олинади. XX аср одами маънавий қадриятлар харобаси устида ўтирибди, унда ўз ҳурлигига интилишдан кўра кулликка, мутеликка мойиллик кучли. У ўтмишдан айро қилинган, келажакка ишонмайди. Беккет бу ҳолни шундай

ифодалайди: келажак зулмат ичида, ўтмиш эса олисда. Шу сабабли ҳам унинг асарларида зулмат, олислик, ётлашув рамзлари қайта-қайта бўй кўрсатади.

Беккет номини дунёга танитган «Годони кутишяпти» асари шу маънода адиб ижодида марказий ўринда туради. Умуман, бу асар драматургиянинггина эмас, XX аср дунё адабиётининг ўзига хос наёб ҳодисаси саналади. Алан Шнейдер биринчи марта АҚШда асарни саҳналаштирганда адибнинг ўзидан “Годо ким ўзи?! Сиз Годо орқали нимани назарда тутаяпсиз?!” деб сўраганида Беккет “Агар Годонинг кимлигини билганимда пьесани ёзиб ўтирмасдим,” деган экан. Эҳтимол, ёзувчи бу ерда бироз адабий олифтачилик қилгандир? Лекин олифтачилик қилиш Беккет табиатига хос эмасди. Нима бўлганда ҳам бир нарса аёнки, Годонинг сирли бўлиб қолишининг, яъни унинг кимлиги ҳақида адиб ҳеч қандай хулоса қолдирмаганининг ўзиёқ асар ҳақида ҳар ким ўзининг савиясидан келиб чиқиб хулоса қилиш ва шарҳлаш имконини яратди. Асарда ҳеч қандай воқеа йўқ, Эстрагон ва Владимир катта йўл ёқасида, қуриган дарахт остида Годони кутиб ўтиришади, сўнг уларга яна икки киши - Поццо ва Лакки қўшилади. Годонинг кимлиги ҳам номаълум. Унинг кимлигини ёки нималигини ҳеч ким билмайди. Бироқ асар қаҳрамонлари «Ҳозир Годо келади» деб кутиб туришаверади. Годо саҳна охиригача номаълум бўлиб қолади, у келмайди, Эстрагон ва Владимир яна эртага Годони кутиш учун шу ерда учрашишга келишиб, хайрлашади. Бошқача айтганда, инсон ҳаётининг бир босқичи яқун топади, лекин шу босқич эртага ҳам давом этишига ишора қилинади, демак, Эстрагон ва Владимирлар бир умр Годони кутиб яшашга маҳкум этилган. Бу маҳкумлиқни фожеа сифатида баҳолаш мумкинми? Мумкин, лекин бу хил шарҳлаш ҳам бир томонлама бўлиб қолади.

“Годонинг кутишяпти” – хаос, бўшлиқ билан юзма-юз турган одамлар ҳақида. Ана шу бўшлиқда кимдир умид билан Годони кутиб яшайди, кимдир эса уни кутишга ҳам ҳоли йўқ, уларда кутишга эҳтиёжнинг ўзи ҳам йўқ.

Беккет бу асарда ҳам ўзининг бош ақидасига содиқ қолади: Фарб кишисининг руҳий-маънавий дунёсининг манзарларини чизади, яъни одамнинг ҳаёти номаълум ва ҳеч қачон ташриф буюрмайдиган Годони кутиш каби бемаънидир деган фикр бу асарда ҳам бўртиб туради. Одам ҳаётдан нима кутаётганини ўзи билмайди. Ҳаётлари ҳам ўзлари каби, Годо каби бемаъни кутиш, ёлғон умид билан ўтиб кетади, ҳаётнинг абсурдлиги ана шу ерда дейди адиб. Годо - асарда умрнинг тимсоли, инсон ҳаётининг, тўғрироғи, инсон маҳкумлигининг тимсоли. Бошқа томондан, бу Фарб кишисининг бўшаб қолган кўнгил ойнаси. Моддийлашган АҚЛ илоҳий итоатни инкор қилди. Инкор қилинган илоҳ ва ишонч ўрнини сароб эгаллади. Сароб – бу Годо. Саробга қанчалик яқинлашсангиз, шунчалик қочади. Инсон моҳияти ўтган асрнинг бошларидан бери инсониятдан ана шундай қочиб юрибди. Тараққиёт ичида яшаётган инсон ақлининг «Годо» – яъни «маъно» деб билгани сароб бўлиб чиқди, энди у шу маънони излашга ва кутишга ҳамда абадий сарсонликка маҳкум этилган. Бу асар ана шу маҳкумликнинг кичик бир кўриниши. Асарда Беккет Поццо ва Лакки образлари орқали моҳиятан ҳеч қандай маънога эга бўлмаган, лекин инсон ўзи учун ясаб олган психологик қолипларни, яъни эзувчи ва эзилувчини, қуллик ва соҳибликни, соддароқ айтганда, қул ва хўжайинни, нафс ва худбинликни тимсоллаштиради. Қаҳрамонлар шу даражадаки, улар моҳият, яъни асл кимликлари ҳақида ҳатто ўйлагиси ҳам келмайди, уларнинг гап-сўзлари, хатти-ҳаракатлари моҳиятдан чалғиган, адашган, маъноси бой берилган, завол топган. Асарда, мумтоз драмаларнинг асосиси ва суянчиғи бўлган ҳеч қандай воқеа содир бўлмайди. Биз анъанавий саҳна асарларида кўрадиган Воқеа – “сюжет” йўқ. Годони кутиб-кутиб, яна эртага кутиш учун тарқалишади. Бу абадий маҳкумлик («Годо» сўзи инглиз тилидаги «худо» сўзига маънодош ва шаклдош). Беккет бу ерда XX асрнинг маънавий таназзули инсоннинг жисми тугул хаёли, фикри, ақли, кечинмаларига ҳам кишан солган, уни ҳам ўзига қул қилиб олган, тараққиётга

рўжу қўйган идрок инкор қилинган инсон ҳаёти ва умрининг маъноси бўлган худонинг ўрнига маъносизликнинг, демак, ишончсизликнинг ўзи чиқиб ўтирибди демоқчи бўлгандир? Годо ҳақидаги хабарни болакай келтиради. Бу ҳам ўзига хос бир тимсол. Бола – бу келажак тимсоли, бола ҳали амалга ошмаган орзулар, умидлар тимсоли, бола – ҳали уйғонмаган, ўзини тикламаган ақл-идрок тимсоли. Инсоннинг ҳаёти қандай бўлишидан, ким бўлишидан қатъий назар келажакни яратиш учун яшайди. Унинг ҳар бир ҳаракати келажакка пойдевор. Буни биз ўзбеклар соддароқ қилиб, “болалар учун яшаймиз” деймиз. Боланинг Годо ҳақидаги хабарни ташиб юришида ҳам ана шу каби маънолар борки, эҳтимол, хулоса хабарчи боланинг ўзидадир? Бу асар тимсолини ҳали-ҳануз шарҳлашяпти, ҳали-ҳануз бир тўхтамга келингани йўқ, ҳали-ҳануз Годони кутишгандай бу асардан маъно излашяпти, инсоният ҳалигача Годонинг кимлигини аниқлагани ва хулоса чиқаргани йўқ.

Беккет асари инсоннинг фақат фожиалари ҳақида эмас. Бу пьеса ўзини ўрганаётган, фожиадан қутулиш, халос бўлиш йўлини излаётган, кишанларни ва тафаккурга соя солган зулматни парчалаётган ақл-идрок ҳақидадир. Ўзини ўрганаётган, фожиасини таниётган мавҳумлик ёки мазмунсизлик, аслида, инсоний қиёфасини тиклаётган, ўзини, «мени»ни излаётган, «мени»ни таҳлил қилаётган, уйғона бошлаган идрокдир. Беккет асарлари ақл-идрок ва тафаккурни хушёрликка чақирувчи бир чорловдир.

“Ёпиқ эшик ортида” пьесаси мутафаккир фаранг адиби Сартрнинг экнзистециалистик қарашлари мукамал акс этган ёрқин асарларидан бири саналади. Пьеса иккинчи жаҳон уруши йилларида ёзилган. Шунинг учун ҳам бу асарда инсонга, унинг тийнатиға берилган баҳо ўта кескинлиги билан ажралиб туради. Пьеса беш кўринишдан иборат. Воқеа жойи дўзах. Саҳнада кириб-чиқиб турган дарбон болани айтмаса, бор-йўғи учта образ бор. Гарсэн, Инэс, Эстель. Уччаласи ҳам бундан буён тириклар учун “мавжуд эмас”.*(Эстел: Агар буни қандайдир номлаш шунчалар зарур бўлса... бу ҳолатни, бизни*

“мавжуд бўлмаганлар” деб аташни таклиф қиламан. Бу майинроқ эшитилади. Қачондан бери мавжуд эмассиз?(Ш. Назарава таржимаси) “Мавжуд эмаслик” пьесада гарчи ҳаётдан кейинги ҳаёт ҳолатини тасвирласа-да, лекин кўпроқ маънавий ўлимни англатади. Мавжуд эмаслик – бу ўлим ҳолатидир. Чунки Камю ва Сартрга кўра, инсон ўзининг мавжудлигини исботлаб яшаши – ҳаёт эканини билдиради.

Пьеса мумтоз саройларга хос қурилган хонага дарбон Гарсенни олиб кириш билан бошланади. Гарсен хонада ўзи кутган манзарани кўрмайди. Шу сабабли дарбондан “Тарози, аланга, ўра” қани деб сўрайди. Бу савол аслида дарбонга эмас, ўзига берилади. Чунки у дўзахда гуноҳ-савобни ўлчайдиган тарози, гуноҳқорни товада қовуриб, жазо беришга мўлжалланган аланга ва гуноҳи кўпларни қиймалаб берадиган ўра(воронка)ни учратмайди. Унинг, умуман, жаҳаннамга тушган ҳар бир қаҳрамоннинг тасавбурида дўзах диний ёки Данте улгу берган тарзда тасаввур қилинади. Бу белгиларнинг йўқлиги томошабинда ажабланиш уйғотади. Кейин адиб ўзининг дўзах ҳақидаги қарашларини кичкина асарга жо қилишни бошлайди. Кейин навбатдаги “мавжуд бўлмаганлар” - Инэс, ундан сўнг танноз Эстель келади. Асар шу учта образ - бир эркак ва икки аёлга қурилган. Дўзахга тушган учта қаҳрамоннинг ҳам кечирилмас гуноҳлари бор. Гарсен ўлимдан аввал беш йил хотинига дўзах азобини бериб яшаган, ақлдан озиш даражасига етказган. Кейин сиёсий ҳатти-ҳаракати учун ватанидан қочиб кетаётганда тутиб олиб, отиб ташланган. Унга ўн иккита ўқ тегган. “Ўн икки” шунчаки рамзий сон. Уни хоҳлаганча хоҳлаган ўлчовга рамзлаш мумкин. Инэс эса амакиваччаси бўлган, яъни деярли синглиси бўлган қизнинг йигитини тортиб олган, йигит бунга чидолмай ўзини трамвай тагига ташланган. Амакивачча қиз - Флоренса аламига чидолмай, ўзини ҳам Инэсни ҳам заҳарлаган. Эстел эса шарманда бўлишдан кўрқиб, ўйнашидан туғилган боласини ўлдирган. Бу гуноҳ уни ақлдан оздирган, оқибатда ўз жонига қасд қилган. Бу уларнинг тирикликдаги, яъни моддий борликдаги гуноҳлари.

Адиб учаласини ҳам рамзий маънодаги дўзах остонасига – нарига дунёнинг “пули сиротга”га олиб келади. Уларнинг гуноҳи эваз учун етарли вазият. Ўз гуноҳларини ўзлари билишади, шу сабабли улар ўзларини дўзахга тушганларидан ажабланишмайди. Учала қаҳрамон қилмишларига яраша ўзлари турган хонанинг бир четида турган “эшик ортидан”, яъни яратганнинг ҳукму ҳозирини кутиб туришибди. Улар энди диний нуқтай назардан “дўзах”да, Сартрнинг адабий концепциясига кўра эса “борлиқ ичингда” танловида турибди. XIX асрдан бошлаб маълум бир фалсафий ва адабий оқим сифатида шаклланиб улгурган экзистенциалистик концепцияга кўра, гуноҳ содир этилган пайтдан бошлаб, гуноҳкор учун мавжуд ташқи борлиқ тугайди. Борлиқ энди унинг ичига ўтади. Шу сабабли унда ё ўзи яшаб келган, лекин ўзи учун йўқотилган борлиқни ёки ичидаги руҳолний борлиқни танлаш жараёни бошланади. Танлаш – бу ўзини англаш дегани. Ичидаги борлиқни танлаганлар аввалги борлиқни инкор этган, ўзлигини англаб етган бўлади. Шу сабабли ҳам танлов муҳим вазият, онгнинг барометри саналади. Сартрга кўра, қаҳрамонларнинг қаерда тургани муҳим эмас. Дўзах бу шунчаки экзистенциал ҳолат макони. Муҳими танлов. Пьеса қаҳрамонлари маънавий жиҳатдан ўлик ҳолатида. Яъни экзистенциалистик талқинга кўра, бу вазиятда инсон эркинлик сари танловни қилиши, ўзидан бу гуноҳи азимни бартараф қилиши керак. Танлов эркинликни англатади. Аммо пьесада танлов содир бўлмайди. Учала қаҳрамон ҳам танловдан воз кечишади. Улар аввалги борлиқ билан яшашда давом этади: “Дўзах” ҳолатида ҳам бир-бирларидан ўз қилмишларини яширади. Ўзларининг бу ерга тушиб қолишини хато деб билишади. *(Эстел:... Агар улар менинг масаламда хато қилишган бўлса, сизнинг борангизда ҳам адашган. (Инэсга) Сизга нисбатан ҳам. Биз бу ерга адашиб тушиб қолганмиз, деб ўйласак яхшироқ эмасми?)* Оқибатда Бир-бирини ўз ёлғонларига ишонтирмоқчи бўлади. Экзистенциализмга кўра, инсон бу ўзини ўзи лойиҳалаштирувчи ва уни амалга оширувчи ягона мавжудот. Шу сабабли бу

оқим тарафдорлари инсонни ўлими билан якун топадиган лойиҳа деб ҳисоблайди (Хайдеггер). Бу лойиҳага четдан ҳеч ким аралаша олмайди, бу лойиҳада нимаики яратилган бўлса, унга шахсан инсоннинг ўзи масъул ва ўзи жавоб бериши, ўзи танлов қилиши керак. У ўзининг моҳиятини четдан ёки худодан эмас, ўзидан излаши керак. Унинг қилмиши учун худо маъсул эмас. Инсон нимаики қилган бўлмасин, у ўз қилмишининг ҳосиласи. Шу сабабли унда эркинлик ёки яшаб келган борлиққа мутелик лойиҳасини танлаш ҳуқуқи бор. Экзистенциалчиларга кўра Эркинлик тушунчаси бу ростгўйлик, табиийлик, самимият, ўзига ва муҳитга ҳалол, ҳаққоний, рост муносабат билан ўзлигини, ўзининг мавжудлигини исботлаб яшашни англатади. Борлиққа бўлган муносабат ҳам рост бўлиши керак. Мутелик эса бу ўзини турли ёлғонлар, иллюзиялар, ақидалар, эътиқодлар билан тўлдириб ташлаш, ўзининг ичини ўзгалар билан тўлдиришни, ўзлигига ўзида жой қолдирмасликни билдиради. Ҳар бир одам ўзини ана шу икки қутбга қараб лойиҳалайди. Учаласи ана шундай янги лойиҳа қаршисида турибди. Бунинг учун бир-бири билан ростгўй бўлиб муносабат қилиш талаб этилади. Бу талаб бажарилмадимми, танлов содир бўлмадимми, унда одамнинг ўзи ўзи учун дўзахга айланади. Учала образ ҳам ана шу жиҳатлари билан бир-бирига маҳкум этилган. Уларнинг ҳар бири бошқасини айблашга, бошқасини фош қилишга, бошқалардан айб ва нуқсон излашга, бир-бирининг гуноҳларини ўлчашга киришади. Дўзах - “Ёлпик эшик ортида”, танлов қилолмаганлар билан бирга, ҳар бир одамнинг ичида дейди адиб. Кўзлари дўзах аломатларини кўрмагани билан уларнинг изтироб ва уқубатлари тугагани йўқ. Улар ўз ёғига ўзи қовурилишга маҳкум этилди. Энди ичларидаги дўзах билан яшашга мустаҳиқ. Учала образнинг ҳам гуноҳи етарли, аммо учта образ ҳам ўзларининг гуноҳларини яшириш учун бир-бирини сўроққа тутиб, бир-бирини қийноққа солишдан завқ олишади. Ана шу бошқанинг уқубатидан завқ ҳисси уларнинг қиёфасида дўзахни гавдалантиради. Аслида уларнинг бир-бирларига ёлғон

муносабатларининг ўзи дўзах. Инсон қанча ёлғонлашса, сохталашса, у ўзида дўзахни акс эттиарди. Шу сабабли ҳам пьеса охирида Гарсен “Дўзах-бу бир-биримиз” деган асарнинг асосий кескин хулосасини айтади. Ана шунда уч гуноҳи азимкорлар бир-бирларига қараб, ўзларини бир-бирида кўришади. Уччаласи ҳам бир-бирига ойна бўлишяпти. Сартр инсоннинг юзидаги ниқобларни ечиб ташлаб, ўзига ўзини кўзгу қилади, бир бирини ўзларига кўзгу қилади. Бекорга Инэс Гарсэнга “кўзгусиз” демайди. Инэс аслида Гарсеннинг ўзига “мен учун кўзгусиз” деяпти. Бу билан Сартр одамлар бир-бирига гуноҳ ва савобининг кўзгуси эканига ишора қилади. Адибга кўра, дўзах бу ҳар одамнинг ўзининг ичида. Инсоннинг ҳолатини англаш ва танлаш нуқтаси мана шу хулосадан бошланади. Дўзах – нариги дунёда эмас, у ичимизда, у бир-биримизга бўлган муносабатларда. Қаҳрамонлар бу хонада(маконда) бир-бирига кўзгу, жаллод, бир-бирига эзувчи, эзилувчи, бир бирига раҳмон ва бири бирига шайтон бўлиб абадий яшашга маҳкум этилган. *(Инэс. Бизнинг ҳар биримиз бошқамиз учун жаллод вазифасини ўтаймиз. (Сукут. Ҳамма ўйланиб қолади). Мана шунинг ўзи дўзах. (Ш.Н. таржимаси)* Бу дўзахдан ҳатто муҳаббат ҳам қутқара олмайди. Эстел билан Инэс ўртасидаги муносабат ҳам экзистенциалча ҳолат саналади. Бу қараш тарафдорлари муҳаббатни эркин муносабатларни манупуляция қилиш, бўйсундириш модели сифатида талқин қиладилар. Сартрга кўра, муҳаббат – бу одамлар бир-бирларининг эркинлигини ўзлариники қилиб олиш истагидир. Шунга кўра Инэс билан Эстел, Эстел билан Гарсэн орасидаги “кўнгил розлари” бу қаҳрамонларнинг бир-бирининг эркинлигини ўзиники қилишни, яъни ўзганининг эркини ўзиники қилиш истагини тимсоллаштиради. Сартрга кўра, ўзини эркин қилолмаган, эркинлик танловидан ўтолмаган, ростгўйликни бўйнига олмаганлар орасидаги муҳаббат – ўзгани ўзиники қилиш хоҳишидан бошқа нарса эмас.

Учала қаҳрамон ҳам ўтмишдаги гуноҳларини ҳис қилишади, аммо танлов қилишолмайди. Уларнинг танлов қилишига, ўзларини ўзлари озод қилишига

бир-бирининг бу ерда мавжудлиги халақит беради – улар бир-бирига қараб ҳақиқатни тан олишмайди. Умуман бу инсон тийнатиининг энг нозик ва чуқур ҳақиқатидир. Танлов йўқ жойда инсон лойихага айланмайди, унинг учун, худди улар тушган хона эшиги каби келажак эшиклари ёпиқлигича қолади. “Ёпиқ эшик орти” – бу қандайдир диний ёки моддий макон эмас. Инсон руҳияти, инсон тийнати. У ёпиқ экан, эркинлик танланмаган экан, Инсон ўз ичидаги дўзах билан яшашга маҳкум бўлади.

Бу хулосалар Сартр мансуб бўлган экзистенциализмнинг дастуруламали саналади.

Эжен Ионеско дунё адабиётига ютуқлар, оммавий эътирофлар билан эмас, балки кетма-кет мувафакқиятсизликлари, илк томошадаёқ театршунослар томонидан аёвсиз танқид этилиши, ҳар бир асари “муаллифнинг мағлубияти” деб баҳоланиши оқибатида бошланган шов-шувлар билан, яъни ҳали адабиёт тарихида кузатилмаган қисмат - оммавий тарзда инкор қилиниш билан кириб келди. Унинг асарлари театрнинг реалистик даврини боши берк кўчага олиб кириб қўйди ва бу ифода услубининг таназуллини бошлаб берди. Унинг ёзганлари театр учун ақл бовар қилмас, соғлом ақлдан ташқари дея таъриф берилди, ижодининг дастлабки босқичида янгиликка ўч Париж томошабинлари ҳам уни қабул қилишолмади, саҳнага қўйилган пьесалари алмойи-алжойи тушларнинг ифодасидан бошқа нарса эмас деб хулоса қилинди. Барча адабий журналлар унга қарши ҳужумга ўтди, уни ер билан битта қилишга киришди. Бутун Европа унинг парадокс асарларини инкор қила бошлади. Айнан шу инкор қилиш пайтидаги муҳокамалар, мунозаралар Ионеско номини Европага танитиб юборди. Адибнинг ўзи кейинчалик шундай деганди: “Дастлабки ва ундан кейинги спектаклларимга бор-йўғи 8 та томошабин келарди. Улар мени сўкишар, эътироз билдиришар, асарларимга мағзава ағдаришар, лекин кейинги томошага барибир яна келишарди.”

Адибнинг **“Каркидон”** ҳамда **“Курсилар”** пьесаси ҳақида бироз фикрлашиб кўрайлик.

“Курсилар” пьесасида ҳеч қандай сюжет йўқ. Асар қаҳрамонлари чол-кампир. Улар бир-бирлари билан гоҳ эр-хотин, гоҳ она-бола каби гаплашишади. Уларнинг ёшлари 80 дан ошган. Ҳаётлари жуда зерикарли ўтмоқда. Бу бир хиллик ва узун ҳаётни енгиш учун чол-кампир ўзларича меҳмондорчилик уюштиришади. Табиийки, реал меҳмоннинг ўзи йўқ. Бироқ улар ўзларини худди бирин-кетин кириб келиб, курсиларни тўлдираётган меҳмонлар билан овворадай тутишади. Улар бугун инсониятга муҳим хабарни етказишлари керак. Улар айнан шунинг учун – инсониятга муҳим хабарни етказиш учун дунёга келишган ва шунинг учун узоқ яшашган. Меҳмонлар орасида Нотик ҳам келиши керак. Чол-кампирнинг гап-сўзларига қараганда, у ўзларига муҳим хабар олиб келувчи элчи. Саҳна бошида чол саҳнага иккита курси қўяди. Бу курсида уларнинг хаёлидаги меҳмонлар ўтиришибди. Аста-секин курсилар ҳам, хаёлий меҳмонлар ҳам кўпайиб боради. Улар бу хаёлдаги меҳмонлар билан гаплашишади, рақс тушишади, фикр билдиришади, тавозе ва мулозамат қилишади, қаҳва тутишади. Бу меҳмонлар орасида барча соҳа вакиллари бор: хўжайинлар, куллар, кўрикчилар, кўрикланувчилар, руҳонийлар, президентлар, бастакорлар, депутатлар, чайқовчилар, ишчилар, котиблар, ҳарбийлар, умуман, инсоният жамиятидаги барча касб, ҳунар, касб эгалари бор. Меҳмондорчиликка ҳатто император ҳам ташриф буюрган. Чол-кампир шундай улуғ одамнинг уйларига келганидан беҳад бахтиёр. Бошлари осмонга етади. Ўзларини жуда бахтиёр деб ҳисоблашади. Меҳмонлар билан худди қаршиларида тургандек гаплашишади, баъзан уларга туртилиб кетиб, узр сўрашади, баъзан баҳслашишади. Уларнинг уйлари ҳам кимсасиз оролда жойлашган. Меҳмонлар бу уйга, уларнинг гапларига кўра, қайиқларда сўзиб келишади. Чол ҳар-ҳар дамда деразадан атрофларини ўраб турган уммонга боқиб, яна меҳмонлар сўзиб келаётгани ҳақидаги хабарни айтиб туради.

Сахнада курсилар, яъни хаёлий меҳмонлар кўпайиб боради – ғола-ғовур кучаяди. Ниҳоят фақат битта реал меҳмон – Нотик пайдо бўлади. Унинг ўзларига бўлган эътиборсиз муносабати чол-кампирни мутаассир қилади. Охирида бутун хонани курсилар эгаллаб олади – энди уй эгаларига жой қолмайди. Чол-кампири ҳаёт билан видолашади. Нотик муҳим мужданинг ўрнига тушунарсиз товуш чиқаради. Шундагина бутун инсоният кутган бу элчининг қулоғи қар, ўзи гунг экани маълум бўлади.

Асарда макон ва замон деган тушунчанинг ўзи йўқ. Чол-кампирининг оролда яшашаётганидан ташқари аниқ жўғрофий атама ҳам йўқ. Вақт тушунчаси ҳам жуда мубҳам. Чол-кампири диалогларида Париж деган шаҳар тахминан бундан тўрт минг йил илгари ер юзидан изсиз ғойиб бўлгани ҳақида шунчаки эслатма келади. Аммо бу далилга таяниб, асарни келажак ҳақидаги, фантастик асар деб бўлмайди. Умуман, пьесадаги ҳеч қандай гапни, жумлани, фикрни, далил ёки рақамни мантиққа асосланиб, шарҳлаш асоссиз. Буларнинг ҳаммаси нисбий, тимсолий, абсурд. Шу сабабли ҳам асардаги ва сахнадаги ҳеч қандай детал ҳақида биз реал ҳаётга хос ақл ва ўлчовлар билан баҳо бериб, хулоса қилолмаймиз. Ионесконинг ўзи абсурд театри оқими ҳақида шундай деганди: “Реализм, у қандай реализм бўлишидан қатъий назар, инсонни тасвирлашда имконияти чекланган. У инсон ҳақида гапира бошлагандаёқ ёлғонга айланиб қолади. Унинг барча тасвирлари реалликдан ташқари тасвирлардир. Бизнинг мақсадимиз инсонни бор мавжудликда кўрсатишдир.” Бу “мавжудлик” адиб назарида инсоннинг тасаввуридир. Инсон фақат тасаввурдагина ўзи ҳақида энг тўғри хулоса чиқара олади. Унинг тасаввурдагина ҳақиқий реалликдир. Бу тасаввур реал воқелик, инсонга ва унинг турмуш тарзига кийгизиб қўйилган иллюзиялардан холи реалликдир. Абсурд театри оқими инсонга ичдан, унинг тасаввур дунёсидан туриб, ўзига ва атрофга баҳо беришга интилади. Худди мифларни яратгани каби инсон кундалик ҳаётида ҳам ўзи учун мифлар яратиб олган. Ана шу мифлар аслида инсонни

бошқариб, кимлигини кўрсатиб туради. Буни Ионесконинг ўзи шундай таърифлайди: “Инсоннинг ҳақиқий қиёфаси мифларда кўринади”. Бу фикрни Беккет ва Ионеско услубларига таянган ҳолда, тушларда, хаёлда кўринади деб давом эттириш мумкин. Бу оқим тарафдорлари инсон айнан тасаввур қилаётганда, туш кўраётганда, хаёл қилаётгандагина ўзига тўғри баҳо беради, ўзи ва олами тўғри қабул қилади, қолган барча ҳолатда тасаввурлар алдамчидир, кўринишлар сохта ва ясамадир, дейишади. Бу фикрдан келиб чиқадиган бўлсак, абсурд, яъни парадокс театри тасаввур мантиғига асосланади. Шу туфайли ҳам Беккет каби Ионеско асарларини ҳам турлича шарҳлаш, турлича талқин қилиш мумкин. Бу асарлар ҳар қандай талқинга изн ва имконият яратади. Бу талқинларга қўшилиб ҳам бўлмайди, шу билан бирга тўлиқ инкор қилиб ҳам. Умуман, Ионеско ва Беккетнинг услубида янги, ҳар қандай таърифу таснифлар, қолиплардан холи, инсоннинг ҳеч кимга айтмайдиган, лекин ўзи учун муҳим деб ишонадиган кўнгил ва тасаввур дунёси акс этадиган театр яратиш истаги ётади. Улар яратмоқчи бўлган театр анъанавий театрга қўйиладиган тил, кўриниш, мзансцена, сюжет, драматизм талабларидан холи бўлган театр бўлиши керак эди. Шу сабабли ҳам ҳар икки адибнинг пьесалари қаҳрамонлари мантиққа бўйсўнган ҳолда изчил маъноли диалогга амал қилишмайди. Улар хаёлига келган нарсаларни гаплашаётган, тўғрироғи хаёлларининг, онгу-шуурларининг тагида кўринмай ётган, қолиб кетган нарсалар ҳақида гаплашаётгандек туюлади. Шу сабабли ҳам кўпинча бу асарларда тажнис санъатини кенг қўллайди. Қадимда ўзбек фольклорида бу усулдан кенг фойдаланилгани каби Ионеско ҳам ўз услубини шакллантиришда қадимги фольклор театри – кўча кўғирчоқбозлари услуби, шакли ва тилини пьесаларга олиб киради. Ионеско кўча кўғирчоқ театрини парадокс театрининг ўтмишдоши сифатида баҳолайди. Умуман, Ионеско асарларида тил деярли ўзининг асосий хосиятини йўқотади. Қаҳрамонлар сахна асарларига қўйиладиган қонуниятга амал қилиб гаплашмайди, тўлақонли маъноли жумла

деярли ишлатилмайди, унинг ўрнини шу маънони берадиган товушлар, ярим бўғинлар, ҳаракат ва ишоралар эгаллайди. Сартр Ионеско тилдан фойдаланмаса ҳам сахна асари яратиш мумкинлигини исботлаб берди, унинг асарларини кўриб, одам ўз тилидан уялиб кетади деганда ана шу жиҳатларни назарда тутган эди. Ионеско асарларида тил ифодоловчи восита эмас, балки одамда кулги, мазах уйғотувчи бир сахна деталига айланади. Тилнинг ўрнини ишоралар эгаллайди, имолар, ҳаракатлар биринчи ўринга чиқади. Фақат зарур ҳолатда, ҳаракат ифода қилиб бўлмай қолганда, шунда ҳам ҳеч қандай мантиққа бўйсунмаган жумлалар келади. Ионеско ижодида бир нарса яққол кўзга ташланади: одам ўзини, ўзлигини бой берган сари тилни ҳам бой бера бошлайди, одамнинг маънавий дунёси ўпирилгани сари унинг тили ҳам путурдан кетади, ботиний саёзлик тилнинг саёзлигига, онгнинг пала-партишлиги тилдаги пала-партишликка олиб келади, онги сийқалашгани сари у жумла тузувчидан оддий товуш чиқарувчига айланади, сўзлар унинг учун абсурд тушунча бўлиб бораверади. Айнан шу сабабларга кўра Ионеско асарларини ғарблик тадқиқотчилар “тилнинг таназзули намоёйиши” деб аташади. Бошқача айтганда, тил таназзулига учраганда одамзот айнан Ионеско асарларидаги каби товуш чиқарувчиларга айланади.

1959 йилда ёзилган “Каркидон” пьесаси Э. Ионесконинг энг машҳур пьесаларидан бири саналади. Ўша вақтда баъзи бир танқидчилар бу асарни “жамиятимизга туширилган шаполоқ” деб баҳо беришган. Чунки пьеса ижтимоий муносабатлар одамийликдан қанчалар узоқлашиб, биологик мавжудот кифасига кираётгани ҳақида эди. Воқеа “Узоқ вилоятдаги бир шаҳар”да юз беради. Биринчи акт(сахна)да шаҳарда каркидон пайдо бўлади. Унинг пайдо бўлиши ҳаммани ваҳимага солади, шаҳарда бу махлуқ қандай пайдо бўлганидан хавотирга тушишади. Шаҳарликлар учун бу ғайритабиий ҳодиса бўлиб туюлади. Айни пайтда шаҳар майдончасида йиғилган оломон,

бош қаҳрамонлар ана шу ғайритабиий ҳодиса сабабли ғайри табиий, баъзан мантиққа ўта зид, абсурдга мос суҳбатлар қуришади.

Иккинчи саҳнада энди воқеа “Қандайдир хусусий корхона ёки ташкилот идораси, ҳуқуқшуносликка доир китоблар чоп қилувчи қанақадир йирик фирма”га кўчади. Адиб атайлаб хусусий корхонами, ҳукумат идорасими ёки ҳуқуқшунослик муассасисими номаълум қолдиради. Аниқлаштириш муҳим эмас. Бу ерда адиб умуман амалда ўтирган, одамлар тақдирини ҳали қиладиган идоралар ёки шаҳарликларни ҳимоя қилишин бйўинларига олган муассасага ишора қилади. Яна муҳим жиҳати ана шу идордагилар биринчилардан бўлиб каркидонга айланишади ва ҳаммадани карикионга айланишни талаб қилишади. Каркидонга айланмаган буларнинг душмани сифатида қарала бошланади. Иккинчи актнинг иккинчи кўринишад энди шаҳарда каркидонлар подаси пайдо бўлади. Кейин каркидончилик барчани ўзига ром қилади. Энди аёллар эрларини, эрлар хотинларини каркидон бўлишга ундай бошлашади. Каркидон ҳақида ҳамма жойда гапиришади ва, табиийки, ҳамма каркидонга айланишни маъқул кўради. Каркидонга айланишнинг қулай, афзал томонлари кўпайиб боради, каркидонларга шаҳарда имтиёзлар яратилади. Энди одамлар каркидонга айланмаганлар устидан кулиб, уларнинг ҳуқуқларини чеклай бошлайдилар. Бу ҳолатлар адибнинг хотираларини - Руминиядаги фашизмга оммавий ружу қўйилган паллаларни эсга туширади. Беранжининг хотини Дезида ҳам каркидонларга нисбатан эҳтиром пайдо бўлади. У ҳам эрига каркидонларни, уларнинг тўдасини мақтай бошлайди. Оқибатда Дези ҳам каркидонга айланади. Бутун шаҳар пода-пода бўлиб юрган каркидонлар билан тўлиб-тошади.

Учинчи саҳна Жаннинг уйига кўчади. Адиб яна бу Жаннинг уйими, ёки уйига ўхшаш жойми, аниқлик киритмайди. Балки бу идрок, онг, ботин уйидир? Аниқ кўрсатмаслик шундай талқинга олиб келади. Бу фикримизни шу саҳнадага Дюдар билан Беранжи ўртасидаги диолог-мусоҳоба ҳам тасдиқлайди.

Улар каркидонлар, уларнинг кўпайгани, ҳамма каркидонга айлангани ҳақида баҳс қилишади. Пьесанинг калити Беранжи билан Жаннинг диологида яширинган. Беранжи омадсиз, кўринишининг ўзиёқ атрафдагиларда мазах уйғотадиган руҳоний кўнгилли киши. У кийинишидан тортиб, ижтимоий тартибларга муносабатигача бошқалар учун ёт, бегона одам. Бундан одамлар “каркидонлашган” жамиятда ўз ўрнини тополмайди. Чунки у ўз қиёфасидан воз кечишни, мослашишини истамайди. “Мослашмаслик” ҳар қандай вазиятга, ҳар қандай талабга, ўзбекча ифода қилинганда, ҳар қандай “подаликка” мослашмаслиги шаҳарликлар, хусусан, Жан учун катта қусур. У шу хислати учун ҳам масхара ва мазахга муносиб. Жаннинг Беранжига кийниш, ўзини тутиш, тартиб, қоида, одоб-ахлоқ, маданийлик ҳақидаги талаблари ва Беранжининг булардан мосуволиги устидан қилган истехзолари, мазахлари – бу “каркидончилик”нинг талаблари эди. Жан Беранжини каркидонча қарашдан туриб баҳор беради. Уларнинг баҳси аслида ана шу қарашлар курашини акс эттиради. Ижтимоий манипуляция, яъни одамларни “каркидонларга”, “подага” айлантириш замонвий жамиятнинг асосий бошқарув усули саналади. Ким бу манпуляцияни ўзига сингдирмаса, у бу жамият учун Беранжи каби ёлғизланиб, бегоналашиб қолади.

Дюдар каркидонликни танлайди, оқибатда хотини ҳам Беранжини каркидон бўлишга ундайди, каркидон бўлиб яшашнинг қулайлиги ва афзаллиги ҳақида гапира бошлайди ва ўзи ҳам каркидонлар сафига кўшилиб кетади - у ҳам энди оломоннинг биттасига айланади. Пьеса охирида бутун бошли бир шаҳарда фақат битта одам – Шахс - Беранжи одам қиёфасида қолади ва унинг ёлғиз ўзи каркидонга ва каркидончилликка қарши курашга отланади.”Мен ҳазрати инсонман. Инсонман!” дейди Беранжи пьеса сўнгида. Беранжи инсоний қиёфасини сақлаб қолган ёлғиз одам, эҳтимол сўнги одамдир?

Хулоса

“Каркидон” – бу шунчаки тимсол. Нега каркидон, нега бошқа ҳайвон эмас деган саволларга адиб жавоб бериб ҳам ўтирмайди. Адиб учун муҳим жиҳати – одамийлик қиёфасидан маҳрум бўлаётган инсон ботини. Эътиборли жиҳати шундаки, адиб ижодида биринчи марта шу пьесада анъанавий театр асарларига хос бош қаҳрамон пайдо бўлди. Бош қаҳрамон тўдага қўшилишни истамай, аксинча, тўдачилакка қарши курашга отланади. Айни шу асарида Ионеско ўзининг адабиётдаги бош мақсадини очик баён қилганга ўхшайди. Асарда Ионеско бир умр курашиб, тасвирлаб, огоҳлантириб келган оломончилик, яъни каркидончилик ва индивидум, шахс тимсоли бўлган Беранже очикчасига қарама-қарши қўйилади. Ионеско оломончилик нималигини иккинчи жаҳон уруши сабоқларидан яхши биларди. Оломончилик ҳар қандай ҳурликнинг заволидир. Оломончилик авж олган жойда тафаккур таназзули бошланади. Оломончилик бор жойда шахс хусусиятлари ва шахс тушунчаси вайрон бўлади. Бундай жойда шахс бўлмайди. Ионеско шахс йўқ жойда на ижод, на фикр, на эркинлик, на тараққиёт бўлади деб тушунади. Шу сабабли ҳам асар қаҳрамонининг бир ўзи каркидончиликка қарши курашга, дунёни оломончиликдан, унинг телбалигидан қутқаришга киришади. Кўплаб талқинларга беътибор бўлган адиб бу асарида айнан оломончилик ва шахс конфликтига ишора қилганини инкор этмайди.

Худди Беккет каби Ионеско ҳам “одам – бу жамиятнинг ва унинг тартибларининг, талабларининг маҳсули” деб билади. Жамият, талаб, тартиб қандай бўлса, одам ҳам шундай бўлади. Унинг асарларидаги одамлар – бу XX аср жамиятининг талаблари, қоидалари, тартиблари, ахлоқи, шароити маҳсуллари. Шундай экан, бу қаҳрамонлар, асар манзаралари аслида ҳаракатда кўрсатилган ижтимоий ҳолат, манзара, фикр, муносабат, тафаккурнинг кўринишларидир. Энг катта фожеа эса одамнинг ўзидан, ўзligидан бегоналишиши, ўзидан узоқлашиб боришидир.

АДАБИЁТЛАР:

Беккет С. Никчемные тексты. Пер. Е. В. Баевской. — СПб.: Наука, 2003. — 338 с.

Эсслин М. Театр абсурда. Пер. с англ. Г. Коваленко. — СПб.: Балтийские сезоны, 2010.

Ионеско Э. Собр. соч. Пер. с фр. — СПб.: Симпозиум, 1999. — 464 с.

Генис А. Беккет: поэтика невыносимого.

Штутина Ю. Сумрачный век. Сто лет Сэмюэлю Беккету.

Nazar Eshankul

THEATRE OF PERCEPTION

Abstract: *This scientific article discusses the depiction of heroes in various images, the writer's skill and power of speech. It analyzes the heroes in Beckett's works, the social situation depicted, the landscape, thoughts, attitudes, and expressions of thought.*

Keywords: Beckett, writer, artistic thought, hero, image, expression, work, play, story.